

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-May 2025 yil
Ma'qullandi: 15-May 2025 yil
Nashr qilindi: 20-May 2025 yil

KEYWORDS

грамотность, молодежь,
цифровая культура, язык,
образование, чтение, пути
решения, интернет-
коммуникация, орфография,
пунктуация, речевая
культура, социальные сети,
визуальное мышление,
языковая среда, языковая
норма, массовая культура,
языковая идентичность

ПРОБЛЕМА ГРАМОТНОСТИ У СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ: ПРИЧИНЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Худойбердиева Хайитхон Кахрамон кизи
Студентка 3 курса факультет филологии,
Исаева З.Т.

Научный руководитель:
Преподаватель, Ферганский
государственный университет
г.Фергана, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15468877>

ABSTRACT

В статье рассматривается проблема снижения уровня грамотности среди современной молодежи. Анализируются основные причины этого явления: влияние цифровой среды, сокращение интереса к чтению, изменения в образовательной системе и доминирование визуального контента над текстовым. Особое внимание уделяется возможным способам повышения уровня грамотности: внедрение новых форм преподавания, использование современных технологий, развитие интереса к чтению и повышение языковой культуры в медиасреде.

Современное общество сталкивается с тревожной тенденцией — снижением уровня грамотности у подрастающего поколения. Молодежь всё чаще демонстрирует неуверенное владение нормами орфографии, пунктуации и речевого этикета. Грамотная письменная и устная речь утрачивает свою значимость в условиях доминирования цифрового общения.

Влияние цифровых технологий имеет особое влияние в современном мире. Современные средства коммуникации, такие как социальные сети, мессенджеры, видеохостинги, формируют у молодежи привычку к быстрой, фрагментарной и упрощенной переписке. «Слова сокращаются, игнорируются правила пунктуации, а эмодзи и мемы заменяют целые предложения». [1, с.24] Это ведет к снижению уровня языковой внимательности и привычке к неграмотному письму.

Важно заметить, что наблюдается снижение интереса к чтению. Молодое поколение гораздо реже обращается к художественной литературе и научно-популярным текстам. Преобладание визуального контента — коротких видео, сторис, постов с минимальным текстом — приводит к тому, что чтение становится менее востребованным навыком. А между тем, регулярное чтение способствует формированию правильной орфографической и пунктуационной интуиции, расширяет словарный запас и развивает стиль мышления.

Недостаточная эффективность школьной программы является сугубо острой проблемой в наше время. Во многих школах преподавание русского языка ограничивается механическим запоминанием правил и тестами, а интерес к живому языку, к его развитию и красоте теряется. Кроме того, «перегруженность программы и формальный подход к контролю знаний не способствуют глубокому пониманию материала.» [2, с.16]

Снижение языковой среды. В окружающей среде — на телевидении, в блогах, на популярных платформах — все чаще встречаются образцы небрежной, упрощенной или даже искаженной речи. Молодежь перенимает эти модели поведения и речи, что снижает общий уровень языковой культуры.

Важно подчеркнуть, что всё же имеются пути решения проблемы.

Чтение «должно восприниматься как интересное, модное и полезное занятие.» [3, с.56] Для этого можно использовать книжные челленджи, буктрейлеры, интеграцию чтения в школьные проекты, поддерживать интерес к современным авторам, близким по стилю и тематике молодому поколению.

Интерактивное обучение. Применение цифровых образовательных платформ, приложений, обучающих игр, квизов и других форм активного взаимодействия с языковым материалом делает процесс изучения русского языка более увлекательным и практичным. Такой подход позволяет включить в учебный процесс больше наглядности и творчества.

Медиаобразование. Умение грамотно выражать мысли в интернете — важный навык XXI века. Обучение правилам цифровой этики, грамотному написанию текстов, критическому мышлению по отношению к информации, получаемой из интернета, должно стать частью современной школьной программы.

Поддержка языковой культуры в обществе. Следует «развивать просветительские кампании, организовывать конкурсы по орфографии, создавать интересные проекты о русском языке на популярных платформах, вовлекать известных личностей и блогеров в продвижение грамотной речи» [4, с.78]. Важно, чтобы быть грамотным стало престижным и значимым.

Грамотность — это не просто умение писать без ошибок. Это целая система навыков, включающая в себя логическое мышление, культурную осведомлённость, уважение к языку и умение ясно выражать свои мысли. В условиях стремительного развития технологий, где общение всё чаще переходит в цифровую плоскость, сохранение грамотности становится особенно актуальным. Современная молодежь живёт в мире, где информация подается быстро, кратко и не всегда корректно. В этом контексте навыки грамотного письма и речи теряют свою значимость в глазах многих, что, в свою очередь, влечёт за собой общее снижение уровня языковой культуры.

Однако грамотность — это основа успешной социализации, самореализации и конкурентоспособности в будущем. Человек, умеющий точно и красиво выражать свои мысли, вызывает больше доверия, легче находит общий язык с другими, быстрее продвигается по карьерной лестнице. Именно поэтому необходимо не только говорить о проблеме, но и активно работать над её решением на разных уровнях — личном, образовательном, общественном.

Решение проблемы должно начинаться с формирования осознанного отношения к языку. Молодежь должна понимать, что грамотная речь — это не ограничение, а инструмент влияния, самоутверждения и самовыражения. Важно создавать для молодого поколения мотивацию заботиться о языке, видеть в нём ценность, а не только школьный предмет. Только совместными усилиями — педагогов, родителей, СМИ и самой молодежи — возможно добиться повышения уровня грамотности и сохранить богатство русского языка для будущих поколений.

Список литературы:

1. Кэрол Бендард, Ли Ван Хорн, Виола М. Гарси Влияние культуры на грамотность / Кэрол Бендард, Ли Ван Хорн, Виола М. Гарсия – URL: https://www.researchgate.net/publication/232881301_The_Impact_of_Culture_on_Literacy
2. Maria I. Canto Literacy & Culture/ Maria I. Canto – URL: <https://education.stateuniversity.com/pages/2191/Literacy-Culture.html>
3. Буганов А. В. О грамотности и чтении русских крестьян XIX — начала XX веков / Буганов А. В. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-gramotnosti-i-chtenii-russkih-krestyan-xix-nachala-xx-vekov>
4. Современный русский язык / под ред. В.А. Белошапковой. – М., 1989. –800 с.
5. Ибрагимова, Э., & Исаева, З. (2024). КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ В XXI ВЕКЕ: ВОЗНИКНОВЕНИЕ НАУЧНЫХ ПАРАДИГМ. Farg'ona davlat universiteti, (6), 148-148.
6. Rakhmanovna, P. O., & Tairovna, I. Z. (2023). INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES TYPES. Scientific Impulse, 1(10), 950-955.
7. Исаева, З. Т. (2023). АНТРОПОЦЕНТРИЗМ-НОВАЯ НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА В «АКТИВНОЙ ЛЕКСИКОЛОГИИ». GOLDEN BRAIN, 1(9), 156-162.
8. Исаева, З. Т. (2023). ВАЖНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКСИКОЛОГИИ КАК РАЗДЕЛА ЯЗЫКОЗНАНИЯ. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(19), 900-903.
9. Исаева, З. Т. (2023). ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАДИГМАТИКИ И СИНТАГМАТИКИ В КОРПУСНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ. Finland International Scientific Journal of Education. Social Science & Humanities, 11(4), 269-264.
10. Исаева, З. (2023). СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ. Евразийский журнал академических исследований, 3(5 Part 2), 151-154.
11. Исаева, З. Т., & Икбалжанова, С. (2024). СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА. Eurasian Journal of Academic Research, 4(3-1), 157-161.
12. Tairovna, I. Z. (2024). LINGUISTIC INTENSIFIERS OF THE RUSSIAN LANGUAGE IN THE SEMANTIC SEGMENT OF THE XXI CENTURY. JOURNAL OF LANGUAGE AND LINGUISTICS, 7(1), 24-29.
13. Исаева, З. Т., & СИНТАГМАТИКА, И. (2023). И СВЯЗИ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ. Международный научный журнал «Новости образования: исследование в XXI веке, 9(100), 92-96.
14. Исаева, З. Т. (2024). Синтаксические отношения грамматических связей слов в словосочетаниях, с точки зрения лингвистических конструкций. Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi, 8(4), 57-61.

15. Дадажонова, М. Х., & Исаева, З. Т. (2025). ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЕГО МИРОВЫЕ СВЯЗИ ВАЖНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ. *Global Science Review*, 2(1), 289-294.
16. Исаева, З. (2025). ПАРАДИГМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ РУССКОГО ЯЗЫКА. *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования*, 4(5), 95-99

